

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Чинташев Одил Худайбердиевич

Институт гражданской защиты при Академии Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Преподаватель

Аннотация:

В процессе проведения аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях сотрудники аварийно-спасательных формирований МЧС часто сталкиваются с различными проблемами в результате ДТП.

В данной статье разъясняются причины дорожно-транспортного происшествия и причины гибели людей в результате его последствий.

В то же время в статье предлагаются предложения по необходимой подготовке спасателей и других участвующих специалистов МЧС Республики Узбекистан для проведения аварийно-спасательных работ в ситуациях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

Помимо вышеизложенного, в данной статье освещены выводы по обеспечению безопасности пассажиров и безопасной эвакуации пострадавших из разбившегося автомобиля при дорожно-транспортных происшествиях в нашей стране.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, аварийно-спасательный отряд, аварийно-спасательные работы, эвакуация пострадавших, безопасность пострадавших.

Annotation:

In the process of carrying out emergency rescue operations in case of road accidents, employees of the emergency rescue teams of the Ministry of Emergency Situations often face various problems as a result of an accident.

This article explains the causes of a traffic accident and the causes of death of people as a result of its consequences.

At the same time, the article proposes proposals for the necessary training of rescuers and other participating specialists of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan for emergency rescue operations in situations associated with traffic accidents.

In addition to the above, this article highlights the conclusions on ensuring the safety of passengers and the safe evacuation of victims from a crashed car during traffic accidents in our country.

Key words: traffic accidents, emergency rescue team, emergency rescue operations, evacuation of victims, safety of victims.

В стране в последние годы проведена широкомасштабная организационно-практическая работа в сфере совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, остающееся на высоком уровне количество дорожно-транспортных происшествий, приведших к смерти, показывает необходимость коренного реформирования системы обеспечения безопасности на автомобильных дорогах [1].

Трудно сейчас представить себе какую-либо отрасль экономики или вид деятельности населения без использования грузового, легкового автомобиля и автобуса. Большая протяженность автомобильных дорог обеспечивает возможность их повсеместной эксплуатации при значительной провозной способности [3].

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства, при котором наступила смерть или причинен вред здоровью граждан, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; [2].

Смерть 20% пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) до прибытия в лечебное учреждение связана с получением травм, несовместимых с жизнью, 44% - с несовершенством в организации и технологии выполнения работ по ликвидации последствий ДТП, включая аварийно-спасательные работы (АСР) [6].

Как показывает опыт проведения спасательных работ, а также опрос специалистов аварийно-спасательных подразделений и бригад скорой медицинской помощи, причинами этого являются следующие.

Недостаточная оперативная проработка вопроса о медицинском вмешательстве для пострадавшего, находящегося без сознания. Решение о медицинском вмешательстве для пострадавшего, находящегося без сознания, принимает врач. В этом случае все медицинские мероприятия, проводимые фельдшерами аварийно-спасательных подразделений и бригад скорой медицинской помощи по поддержанию жизни пострадавшего до прибытия в лечебное учреждение [6].

Отсутствие нормативного закрепления перечня медицинских мероприятий, проводимых на месте ДТП врачами, средними медицинскими работниками (фельдшерами), свидетелями или участниками ДТП. Лица, не имеющие медицинского образования, необходимую медицинскую помощь пострадавшим либо вообще не оказывают, либо оказывают ее не квалифицированно, что приводит к дополнительному травмированию пострадавших. Объем помощи, оказываемой специалистами аварийно-

спасательных подразделений, имеющими среднее медицинское образование, включает только мероприятия первой медицинской помощи. Это в значительной степени затрудняет процесс поддержания жизненно важных функций организма, пострадавшего до приезда врачебной или фельдшерской бригад скорой медицинской помощи. Решением этой проблемы является включение в состав членов спасательной бригады спасателя-врача, имеющего право оказывать первую врачебную помощь пострадавшим непосредственно в салоне аварийного автомобиля на месте ДТП.

Низкий уровень подготовленности специалистов и населения по вопросам оказания первой медицинской помощи при ДТП. Следствием этого факта зачастую является гибель пострадавших с тяжелыми травмами, т.к. аварийно-спасательных подразделения не всегда в состоянии прибыть за время, оказания первой медицинской помощи. Не квалифицированные медицинские манипуляции с пострадавшим, находящимся в поврежденном автомобиле, приводят к получению дополнительных травм головы, позвоночника, таза, большой потере крови, дополнительному болевому шоку.

Такая классификация травм принципиально позволяет измерять уровень их не в единицах параметра воздействующего фактора, а в единицах, характеризующих выраженность ответных реакций организма на это воздействие. Установление количественной связи между уровнем воздействия фактора на организм с прогностическими характеристиками повреждения позволяет привести к единой основе совокупность приемов оценки травм от разных поражающих факторов.

Преимущество приведенной системы в том, что в ней одинаковым по степеням тяжести травмам, независимо от их природы, соответствуют

одинаковые медико-тактические исходы, объем и интенсивность оказания медицинской помощи пострадавшим. При этом учитываются современные достижения медицины по оказанию помощи на этапах медицинской эвакуации. Учет эффекта оказания медицинской помощи в приведенной классификации приводит к перераспределению ожидаемой структуры санитарных потерь в сторону возрастания числа пострадавших со средней и тяжелой степенями за счет крайне тяжелой степени [5].

Отсутствие единой технологии, приемов и способов работ по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению пострадавших.

В настоящее время аварийно-спасательные подразделения МЧС Узбекистан используют различные технологические схемы работ. Их выбор зависит от наличия тех или иных средств оснащения, содержания рабочих программ обучения спасателей на местах, квалификации специалистов, преимущественности и многих других факторов. Это является причиной затруднений в обмене передовым опытом работ, недостаточной подготовленности отдельных аварийно-спасательных формирований и т.п.

Для устранения этого необходимо создание учебнотренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС Узбекистан и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, повышение уровня культуры дорожной безопасности населения, увеличение количества учебно-методических и наглядно-иллюстративных материалов, мультимедийных обучающих программ.

Например, если пострадавший с переломом позвоночника или травмой таза не заблокирован и не зажат в машине - его зачастую извлекают без разборки автомобиля. Это приводит к дополнительному его травмированию или гибели [5]. Для того чтобы безопасно извлечь такого пострадавшего,

необходимо разобрать часть автомобиля с его стороны, подложить под спину жесткие носилки, срезать спинку сиденья и извлечь человека в горизонтальном положении. Но использование такой рациональной, с точки зрения сохранения жизни и здоровья пострадавших, технологии во многих случаях вызывает претензии у самих пострадавших после выздоровления или их родственников, представителей страховых компаний (в связи с необоснованным, на их взгляд, нанесением материального ущерба), представителей госавтоинспекции (по причине уничтожения свидетельств, необходимых для следственнооперативных действий на месте ДТП).

Обеспечение правил выполнения технологических процессов при проведении общей и специальной разведки, поисково-спасательных, аварийно-технических, инженерноспасательных работ, а также работ по оказанию первой медицинской и врачебной помощи, эвакуации пострадавших. Графические материалы содержат общую схему производства работ с указанием расположения и границ рабочего места (площадки), расстановки машин и оборудования, мест для складирования материалов и конструкций, а также схемы, изображающие технологический порядок и временные нормативы выполнения отдельных технологических операций.

Несогласованность действий участников ликвидации последствий ДТП в области технологии проведения указанных работ.

У участников ликвидации последствий ДТП зачастую отсутствуют представления о приемах и способах спасательных операций, проводимых представителями других министерств и ведомств, об их техническом оснащении и нормативах выполнения работ. В результате этого нерационально распределяются силы и средства, увеличиваются временные параметры процесса оказания помощи.

Отсутствие критериев, позволяющих принять решение на вызов необходимых сил ликвидации последствий ДТП (бригад скорой медицинской помощи, аварийноспасательных подразделений). Зачастую должностное лицо, первое при бывшее на место ДТП, осуществляющее руководство работами по ликвидации его последствий, вызывает только работников скорой медицинской помощи. Указанные работники, после прибытия и оценки обстановки на месте ДТП, определяют необходимость проведения работ по разборке транспортного средства и вызывают спасателей. Это значительно увеличивает сроки выполнения спасательных работ и приводит к гибели пострадавших с тяжелыми травмами.

Отсутствие критериев для выбора средств доставки сил ликвидации последствий ДТП - аварийно-спасательных машин и аварийно-спасательных вертолетов. Следствием этого являются значительные потери времени на доставку, а также увеличение материальных затрат (при необоснованном вызове вертолета).

Недостаточная представительность отдельных показателей аварийности на автомобильных дорогах. Так, например в Белоруссии погибшими в ДТП считаются люди, умершие в течение 7 суток с момента ДТП. При таких сроках учета числа погибших и раненых статистика действительно погибших от поражающих воздействий ДТП людей получается, на наш взгляд, значительно ниже реального уровня. Кроме того, данный порядок учета не соответствует многим странам с развитой автомобилизацией (в которых за основу взят 30-дневный период учета погибших). В силу данных причин представляется невозможным сравнение с этими странами относительных и абсолютных показателей аварийности на автомобильных дорогах.

Для устранения указанного, необходимо проведение научно-исследовательских работ, осуществление организационно-технических мероприятий и мероприятий по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в области ликвидации последствий ДТП.

Это позволит значительно снизить количество погибших в ДТП, уменьшить количество пострадавших частичной или полной потерей трудоспособности, существенно сократить размеры материального ущерба при ДТП, особенно связанных с авариями при перевозке опасных грузов, на железнодорожных переездах.

Литература

1. Постановление президента Республики Узбекистан № 190 от 4 апреля 2022 года «О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах».
2. Приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №172 от 12 апреля 2022 года «Правила дорожного движения».
3. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экологии: учебник для вузов / - М.: Высш. школа, 2001. - 273 стр.
4. Справочник спасателя. Часть 11. «Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий ДТП» - М.: ВНИИ ГОЧС, 2006. - 152 стр.
5. Руководство по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП» - М.: МЧС Российской Федерации, 2012.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

6. Миронов, Л.Л. Первая медицинская помощь / Л.Л. Миронов [и др.].
Минск : БелМАПО, 2006. 194 с.

© О. Чинташев

Тел: 71. 230-40-27
93. 532-52-92